

**15-16 APREL
2022**

**TOSHKENT
O‘ZBEKISTON**

**“GEOGRAFIK TADQIQOTLAR: INNOVATSION G‘OYALAR
VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI”**

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM
VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
G.O. MAVLONOV NOMIDAGI SEYSMOLOGIYA INSTITUTI**

O‘ZBEKISTON GEOGRAFIYA JAMIYATI

**“TADQIQOT.UZ”
XALQARO ILMIIY JURNALLAR PORTALI**

**GEOGRAFIK TADQIQOTLAR:
INNOVATSION G‘OYALAR VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI**

**II
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

Toshkent - 2023

Geografik tadqiqotlar: innovatsion g‘oyalar va rivojlanish istiqbollari:
II Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plam (15–16-aprel, 2022-yil,
Toshkent). –Toshkent.: TADQIQOT.UZ, 2023. – 847 bet.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4751426>

To‘plamda keltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalaridan tabiiy geografiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, iqtisodiy va ijtimoiy geografiya, xorijiy mamlakatlarda iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik, tashqi iqtisodiy faoliyat, turizm, gidrologiya, gidrometeorologiya, geologiya, geodeziya, kartografiya hamda geoinformatika sohalaridagi mutaxassislar, ilmiy xodimlar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistratura va bakalavriat talabalari, umumiy o‘rta ta’lim maktablari, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari o‘qituvchilari hamda geografiya faniga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Tahrir kengashi:

g.f.d., professor Hikmatov F.H.
g.f.d., katta ilmiy xodim Rafiqov V.A.
g.f.n., dotsent Sharipov Sh.M.

Kengash a‘zolari:

g.f.n., dotsent Tashtayeva S.K.
g.f.n., dotsent Shomurodova N.T.
PhD, dotsent Shomurodova Sh.G‘.
PhD, dotsent Prenov Sh.M.
PhD, dotsent Raxmonov D.N.
PhD, dotsent Raxmonov K.R.
PhD, dotsent Umirzoqov G‘.O‘.

Mas’ul muharrir:

Ibragimov Sh.U.

©Mualliflar jamoasi

©tadqiqot.uz

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7506742>

BULOQLARNING REKREATSIYA VA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI (BAXMAL TUMANI MISOLIDA)

Xudoynazarova Mavluda Abduvoxid qizi

magistr

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada buloqlarning rekreatsiya va turizmni rivojlantirishdagi ahamiyati Baxmal tumani misolida yoritilgan. Asosiy e‘tibor buloqlarga turistlarning tashrif buyurish maqsadiga qarab, balneologik xususiyatga, ziyorat maqsadida tashrif buyuriladigan va go‘zal tabiat manzarasiga ega buloqlarni ta‘riflashga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: mineral suv, buloq, rekreatsion-turistik imkoniyat, rekreatsion-turistik resurs, balneologik xususiyat, turist.

THE IMPORTANCE OF SPRINGS IN RECREATION AND DEVELOPING TOURISM (IN THE EXAMPLE OF BAKHMAL DISTRICT)

Khudaynazarova Mavluda

Abstract: This article discusses the role of springs in the development of recreation and tourism on the example of Bakhmal district. The main focus is on the balneological nature of the springs, depending on the purpose of their visit, and the description of the springs that are visited for pilgrimage and have a beautiful natural landscape.

Key words: Mineral water, spring, recreational-tourist opportunity, recreational-tourist resource, balneological feature, tourist.

Doimiy ravishda mehnat bilan shug‘ullanish natijasida kishilar aqliy, jismoniy kuchini yo‘qotadi, natijada mehnat unumdorligi pasayib ketadi. Doimiy mehnat sharoitida bo‘lish insonning sog‘lig‘iga ham ziyon yetkazadi. Tarixda mehnat jarayonini tashkil etish bilan ayrim muammolar vujudga kelgan. Ya‘ni, quldorlik davrlarida uzluksiz mehnat vaqti tashkil etilgan. Bunday vaziyat juda uzoq yillar mobaynida, aniqrog‘i yaqin o‘tmishgacha davom etgan. Keyinchalik jamiyat taraqqiyoti va ishchilarning huquqiy savodxonligi oshishi natijasida ish vaqtlari qisqarib, so‘ngra ishdan tashqari bo‘sh vaqt vujudga kelgan. Kishilarning haq-huquqi tiklanishi, ishdan tashqari bo‘sh vaqtning qonunan belgilab qo‘yilishi natijasida ishchi qatlami orasida mehnat jarayonida yo‘qotilgan sog‘liqni tiklashga bo‘lgan ehtiyoj orta boshlagan va bu o‘z-o‘zidan rekreatsiya va turizmga bo‘lgan talabni oshirdi.

Rekreasion-turistik faoliyatni tashkil etishda eng muhim omil rekreasion-turistik resursdir. Ushbu resurslarni mutaxassislar quyidagi uch guruhga ajratadi: tabiiy, madaniy-tarixiy, ijtimoiy-iqtisodiy. V.I.Krujalin va boshqalar (2014) tomonidan axborot turistik-rekreasion resurslar guruhi ham ajratilgan [3, 70-b]. Yuqorida ta’kidlab o‘tilgan resurslar orasida tabiiy resurslarning ahamiyati shubhasiz beqiyosdir.

Tabiiy resurslarga iqlim, yer usti va yer osti suvlari, o‘simlik va hayvonot dunyosi, go‘zal tabiat manzaralari kiradi. Bular orasida gidrogeologik resurslar alohida ajralib turadi. Yer usti suvining shimilishi (infiltrasiya) natijasida yer osti suvlari paydo bo‘ladi. Infiltratsiya jarayonida esa suv qatlamlardagi turli minerallarni yuvib o‘tadi. Natijada suv minerallasib boradi. Har qanday “tiniq” suv ham tabiatda aralashma moddasiz mavjud bo‘lmaydi. [2,45-b.] Mineral suvlar yer yuziga, asosan, buloq shaklida oqib chiqadi. Buloqlar bir-biridan tarkibi, harorati, qancha chuqurlikdan oqib chiqishi, joylashgan o‘rni, hajmiga ko‘ra farq qiladi. Shu xususiyatlariga qarab hududning rekreasion-turistik salohiyati belgilanadi. Buloqlar turist yoki rekreantni o‘ziga jalb qilish uchun boshqa hududlardagi buloqlar yoki rekreasion-turistik obyektlardan ajralib turadigan xususiyatlarga ega bo‘lishi kerak.

Baxmal buloqlarga boy tuman hisoblanadi. Mavjud buloqlar tumanning rekreasion-turistik imkoniyatlarini yanada oshiradi. Ular Turkiston tog‘ tizmasining etaklarida joylashgan. Tumanning sharqiy qismida Boshqo‘ton buloq, Moylibuloq, Yomonqo‘y, Halovatsoy, Chashmabuloq, Yakkatol, Burg‘utlisoy, Kamarqo‘ton, Kattaqo‘riq, Kichikqo‘riq, Dang‘aratepa, Boboroysoy, Qorasuv, Yomonbuloq, Raybuloq, Mullabuloq, Mingbuloq (buloq nomi hozirgi Oqqo‘rg‘on qishlog‘ining eski nomidan olingan. Bu qishloqda buloqlar juda ko‘p, deyarli har bir xonadon hovlisida bo‘lgan, shuning uchun, Mingbuloq deb nomlangan) kabi buloqlar bor. Ushbu buloqlar Dang‘ara va Oqqo‘rg‘on qishloqlarida joylashgan bo‘lib, suvi asosan aholi iste‘moli uchun sarf bo‘ladi va buloqdan oqib tushayotgan jilg‘alar Sangzor daryosiga borib quyiladi. Yuqoridagilardan tashqari tuman hududida Jarbuloq, Ko‘rbuloq (buloq tik jarlikning tubida joylashgani uchun buloq ko‘zi ko‘rinmaydi. Yana bir nomi Shirinbuloq), Qorabuloq, Qizilsuv, Novqa ota, O‘smat ota, Muzbuloq, Sutlibuloq (buloq suvi ko‘pirib oq rang hosil qilgani uchun shunday nomlanadi), Sovuqbuloq, Buqabuloq, Sho‘rbuloq, Navro‘zbuloq (eski nomi Qo‘tirbuloq), Sarpichoq, Maydabuloq kabi buloqlar mavjud. Tumanning Turkiston tog‘ tizmasining etaklarida joylashgan deyarli barcha qishloqlarda buloqlar mavjud. Masalan, Qoraqishloq, Saroy, O‘damali, Buviaysha, Kattaqishloq, Chayish, Jadik, Aldashmon, Qirqqishloq, Dang‘ara, Sartyuzi, Tangatopdi, Vadigan, Jom-jom, Tagop, Palaxmon, Mo‘g‘ol, Oqtosh, Kaltatoy, Lattaband, Buloqboshi, Uzunbuloq, Qurbonzo‘r, Qatortol, Tengali qishloqlarida hamda Quchchisoy, Do‘lanasoy,

Munchoqlisoy, Teraklisoy, Jiydasoy, Bog‘dagul, Kattasoy, Yonboshqo‘ton kabi soyliklarda ham bir qancha o‘rganilmagan buloqlar mavjud.

Baxmal tumanidagi buloqlarning sanoqlilarigagina mahalliy turistlar tashrif buyuradi. Asosan, Novqa ota va O‘smat ota buloqlariga turitslar oqimi yo‘nalgan, ayrim Navro‘zbuloq (Qo‘tirbuloq) kabi shifobaxsh buloqlarga ba‘zan-ba‘zan kishilarning tashriflarini kuzatishimiz mumkin. Yuqoridagi sanab o‘tilgan buloqlar ham turli xususiyatlarga ega. Ular atrofida infratuzilma yaratilsa tumanning rekreatsion-turistik imkoniyatlari yana ham ortib borar edi. Tumandagi buloqlarga turistlarning tashrif buyurish maqsadiga qarab buloqlarni 3 guruhga ajratish mumkin.

1. Balneologik xususiyatga ega buloqlar.
2. Ziyorat maqsadida tashrif buyuriladigan buloqlar.
3. Go‘zal tabiat manzarasiga ega buloqlar.

Bolneologik xususiyatga ega buloqlar. Buloqning bolneologik xususiyati kishilarni o‘ziga jalb qiluvchi eng asosiy jihat hisoblanadi. Buloqlarning bolneologik xususiyati buloq suvi tarkibi va haroratiga bog‘liq. Bunda buloq suvining kimyoviy tarkibi muhim ahamiyatga ega. V.V.Ivanova hamda G.A.Nevrayev (1974) tasnifiga ko‘ra, mineral suvlar 7 ta balneologik guruhga ajratiladi: o‘ziga xos moddalar va xossalari bo‘lmagan suvlar; karbonatli, erigan karbonat gazli suvlar; sulfidli (vodorodsulfidli) suvlar; radonlisuvlar; yodli, bromli va yod-bromli suvlar; temirli suvlar; kremniyli suvlar. [1, 53-b]

Tumandagi ayrim buloqlar (Novqa ota, O‘smat ota, Kaltatoy, Buviaysha) tarkibi o‘rganilgan va asosan karbonatli buloqlar mavjudli ma‘lum bo‘lgan. Tumanda joylashgan Qo‘tirbuloq (hozirgi nomi Navro‘zbuloq) tabobatda uchraydigan qo‘tir yarasini davolashda foydalaniladi. O‘smat ota bulog‘i atrofidagi tuproq so‘gallarni davolash xususiyatiga ega.

Aslida buloqlarning davolovchi xususiyatlaridan yana biri buloq suvining haroratidir. Mineral suvlarning harorati davolashda katta ahamiyatga ega. Mineral suvlar haroratining o‘zgarishiga qarab: sovuq (20°C), iliq ($20-37^{\circ}\text{C}$), issiq yoki termal ($37-42^{\circ}\text{C}$), juda issiq (42°C) suvlarga bo‘linadi. (V.A.Aleksandrov) [4, 185-b]. Baxmal tumanida issiq buloqlar mavjud emas.

Ziyorat maqsadida tashrif buyuriladigan buloqlar. Bunday buloqlar bir qancha hisoblanadi. Asosan, tursitlar diniy ziyorat maqsadida tashrif buyurishadi. Novqa ota, O‘smat ota buloqlari bunga yaqqol misol bo‘ladi. Qirqqishloqdagi Toshpo‘lat hoji bobo bulog‘i har yili bir xil vaqtda qurib, bir xil vaqtda yana qayta oqib chiqishi ham ziyoaratchilarni o‘ziga jalb qilishi mumkin.

Go‘zal tabiat manzarasiga ega buloqlar. Buloqlarda sizib chiqayotgan suv hajmi qanchalik katta bo‘lsa, buloq ko‘zi atrofida shuncha katta ko‘l hosil bo‘ladi. Natijada buloq atrofida go‘zal manzara shakllanadi. Bu ham rekreantlarni o‘ziga jalb qiluvchi tomonlaridan biridir. Yuqoridagilardan kelib chiqib, buloqlarning suv

hajmi va tashrif buyuruvchilar orasidagi bir qonuniyatni payqash mumkin, ya'ni, buloqdan chiqayotga suv hajmi qanchalik katta bo'lsa, u shunchalik ko'p turistlarni o'ziga jalb qiladi. Sutlibuloq ham o'zining ko'pirib, oq rangda oqishi ham turistlarni o'ziga jalb qilishi mumkin. Dang'ara va Oqqo'rg'on qishloqlaridagi buloqlar ham go'zal tabiat manzarasiga ega.

Tumandagi ayrim buloqlar bir paytning o'zida bir necha xususiyatlarni o'zida mujassam qilgan. Baxmalda yuzga yaqin buloqlar mavjud bo'lib, ular rekreatsion-turistik resurs sifatida ximat qilishi, tumanga turistlarni uch xil davolanish, ziyorat qilish, go'zal tabiat qo'ynida dam olish maqsadida tashrif buyurishini ta'minlashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Зокиров А.З. Ўзбекистоннинг шифобахш ресурслари ва шифогоҳ масканлари. Абу Али ибн Сино. Т., 1997 53-б.
2. Ковалев Ю.С., Калабугин Л.А. Сирли булоқлар. Меҳнат. Т., 1987. 60-б.
3. Кружалин В.И., Мироненко Н.С. и др. География туризма. Учебник. М.: федеральное агенство по туризму, 2014. 70-б.
4. Шерматов М.Ш., Умаров У.У., Рахмедов И.И. Гидрогеология. Дарслик. Т., 2007.